

ALIGNMENT NG MGA KAGAMITANG PAMPAGTATAYA NG MGA GURO SA FILIPINO 7 BATAY SA MATATAG KURIKULUM: ISANG PAGSUSURI

Arlene L. Decipolo, MA Fil ¹, Melle L. Mongcopa, MAEd Fil ², Craig N. Refugio, PhD ³

¹ *Sibulan Science High School, Sibulan, Negros Oriental, Philippines*

² *Pulangbato National High School, Valencia, Negros Oriental, Philippines*

³ *Negros Oriental State University, Dumaguete City, Negros Oriental, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15108204>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang kaangkupan ng mga kagamitang pampagtataya ng mga guro sa Filipino 7 batay sa Matatag Kurikulum. Ginamit ang deskriptibong disenyo ng pananaliksik, kung saan labinglimang (15) guro mula sa tatlong (3) distrito sa Dibisyon ng Negros Oriental ang naging kalahok. Ang pangunahing instrumento na ginamit sa pananaliksik na ito ay ang sarbey-kwestyoneyr at sinuri na *hard copy* ng *written works* at *quarterly* na pagtataya. Ang ginamit na mga estadistikang tritment ay *frequency count*, *percentage*, at *weighted mean*. Batay sa pagsusuri, lumitaw na ang *short answer* ay “malawak na malawak” na ginamit sa *written works*, samantala, ang mga performans na pagtataya naman gaya ng *project-based*, *speech*, *simulation*, at *written performance* ay “malawak” na ipinatutupad. Sa *quarterly* na pagtataya, ang *multiple choice* ay “malawak na malawak” na ginamit. Sa pagsusuri naman ng *alignment* sa Matatag Kurikulum, natukoy na 76.19% ng 21 na aytem sa *written works* ang hindi naka-align, 33.33% ng 15 na aytem ang bahagyang naka-align, at 100% ng 23 na aytem ang ganap na naka-align. Samantala, sa *quarterly* na pagtataya, 62.50% ng 48 na aytem ang hindi naka-align, 20% ng 50 na aytem ang bahagyang naka-align, at 76% ng 50 na aytem ang ganap na naka-align. Bukod dito, lumitaw rin na “napakalawak” ang mga hamong kinakaharap ng mga guro sa pag-aangkop ng kanilang mga pagtataya sa itinakdang kompetensi ng nagbabagong kurikulum. Ipinahihiwatig nito ang pangangailangang mapalakas ang pagsasanay at gabay upang matiyak ang higit na pagsunod sa pamantayang pang-edukasyon.

Keywords: *Alignment* ng pagtataya, *quarterly* na pagtataya, *written works* na pagtataya

INTRODUKSYON

Ang pagbuo at pagpapatupad ng kurikulum ay mahalagang bahagi ng sistemang pang-edukasyon, sapagkat nagsisilbing gabay ito sa pagpapalano ng mga aralin at pagtataya ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ayon kina Hamstra at Belle (2019), ang kurikulum, pagtuturo, at pagtataya sa silid-aralan ay dapat magkaugnay upang mapahusay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa konteksto ng Filipino 7, isang hamon ang pagtiyak na ang mga kagamitang pampagtataya ay nakaayon sa mga layunin ng Matatag Kurikulum na inilunsad ng Departamento ng Edukasyon (DepEd). Batay sa D.O. 10, s. 2024, ang Matatag Kurikulum ay may layuning magbigay ng konkretong balangkas upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wika, kritikal na pag-iisip, at pagkamalikhain alinsunod sa mga pambansang mithiin ng edukasyon. Samantala ang D.O. 8, s. 2015 naman ay naglalayong magbigay ng gabay sa mga guro kung paano isasagawa ang *classroom assessment* sa *K to 12 curriculum*.

Ayon kay Popham (2008), ang “*alignment*” o pagtutugma ng mga kagamitang pampagtataya at ng mga layunin ng kurikulum ay susi upang maging balido ang pagsusukat ng tagumpay ng mga mag-aaral. Kapag may malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga kasanayan, nilalaman, at pagtataya, mas nagiging mabisa ang mga programa ng pagtuturo.

Sa pag-aaral nina Calisang at Mongcopa (2024) hinggil sa *alignment* ng pagtataya sa MELCs, natuklasan na ang mga guro ay minsan nagsasagawa ng pagtatasa na hindi tumutugma sa mga kakayahang nais nilang sukatin. Ang *misalignment* na ito ay madalas na nagmumula sa magkakasalungat na mensahe tungkol sa kung ano ang bumubuo ng mga pamantayang nakahanay sa kasanayan, na nagreresulta sa paniniwala ng mga guro na sumusunod sila sa mga pamantayan kahit na gumagamit sila ng mas tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo (Kaufman et al., 2018). Isang halimbawa ang pag-aaral na nakatuon sa *K to 12 Humanities and Social Sciences (HUMSS) curriculum* sa Pilipinas, kung saan ipinakita ang mga hamon ng hindi balanseng alokasyon ng oras at kakulangan ng mga espesyalistang guro at kagamitan, na nag-aambag sa agwat sa pagitan ng mga layunin ng kurikulum at pagtataya (Estrera, 2020). Sa pag-aaral nina Kim et al. (2022), kung hindi magkatugma ang mga konseptong ginamit sa kurikulum, aklat-aralin, pagtuturo sa silid-aralan, at pagtataya, maaaring mahirapan ang mga mag-aaral sa tamang pag-unawa na maaaring humantong sa maling pananaw o miskonsepsyon. Kaya inirerekomenda sa pag-aaral ni Dhlamini (2021), na magkaroon ng mas madalas na pag-aaral sa *Alignment* ng *Annual National Assessment (ANA)*, na maaaring isagawa ng mga tagapagbuo ng pagsusulit bilang isa sa maraming hakbang upang sukatin ang pagganap ng kurikulum sa pambansa at pandaigdigang konteksto.

Sa ganitong konteksto, mahalaga na suriin ang pagiging angkop ng mga kasalukuyang kagamitang pampagtataya sa Filipino 7 sa ilalim ng Matatag Kurikulum. Ayon kina Biggs at Tang (2011), tinutukoy ng *constructive alignment* ang pagkakaugnay ng mga layunin, estratehiya sa pagtuturo, at pagtataya, na nagbibigay ng balangkas sa

disenyo ng pagtuturo. Ang tamang *alignment* ay nagpapalakas sa bisa ng mga kagamitan sa pagtuturo at pagtataya.

Layunin ng pag-aaral na ito na suriin ang antas ng *alignment* ng mga kagamitang pampagtataya sa Filipino 7 at tuklasin kung epektibong sumusukat ang mga pagtataya sa mga kasanayang nakasaad sa kurikulum.

Pagbanggit ng mga Suliranin

Nilalayon ng pananaliksik na ito na masuri ang *alignment* ng mga kagamitang pampagtataya ng mga guro sa Filipino 7 batay sa Matatag Kurikulum sa distrito ng Sibulan 1, Sibulan 2, at Negros Oriental High School sa unang markahan ng taong panuruan 2024-2025.

Nilalayon din nitong masagot ang sumusunod na tiyak na mga suliranin:

1. Gaano kalawak ang paggamit ng mga guro sa sumusunod na uri ng pagtataya sa asignaturang Filipino 7 sa unang markahan:

1.1 Para sa *written works*:

a. pagsusulit

- a.1 *multiple choice*;
- a.2 *true or false*;
- a.3 *matching type*;
- a.4 *identification*;
- a.5 *essay*;
- a.6 *fill in the blanks*;
- a.7 *short answer*;
- a.8 *enumeration*;

1.2 Para sa performans na pagtataya:

a. *project-based performance*

a.1 *comic book brochure*

b. *speech performance*

- b.1 pagkukuwento;
- b.2 pagsasalaysay;
- b.3 pagpapaliwanag;
- b.4 pag-uulat;

c. *simulation*

c.1 pagsasadula

d. *written performance*

- d.1 pagsusuri
 - d.1.1 tula;
 - d.1.2 awiting bayan;
 - d.1.3 epikong bayan;
 - d.1.4 tekstong ekspositori;
 - d.1.5 tekstong biswal;
- d.2 pagsusulat

- d.2.1 dayalog;
 - d.2.2 *caption*
 - d.2.3 sanaysay;
- 1.3 Para sa *quarterly* na pagtataya:
- a. *multiple choice*;
 - b. *true or false*;
 - c. *matching type*;
 - d. *identification*;
 - e. *essay*;
 - f. *fill in the blanks*;
 - g. *short answer*; at
 - h. *enumeration*?
2. Naka-*align* ba ang mga pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum Filipino 7 batay sa:
- 2.1 *written works* na pagtataya; at
 - 2.2 *quarterly* na pagtataya?
3. Gaano kalawak ang nararanasang hamon ng mga guro sa sumusunod na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng/sa:
- 3.1 *written works* na pagtataya;
 - 3.2 performans na pagtataya; at
 - 3.3 *quarterly* na pagtataya?
4. Ano ang maaaring interbensyong isasagawa batay sa resulta ng pag-aaral?

METODOLOHIYA

Disenyo ng pananaliksik

Gumamit ang mananaliksik ng deskriptibong pamamaraan sa paglalarawan. Ang pangunahing kasangkapan sa pananaliksik ay ang sarbey-kwestyoneyr at mga *hard copy* ng pagtataya sa *written works* at *quarterly assessments* mula sa mga gurong respondente na nagtuturo ng asignaturang Filipino 7. Ito ay ginamit upang suriin ang pag-aangkop ng mga kagamitang pampagtataya sa Filipino sa Matatag Kurikulum bilang batayan sa pagbibigay ng rekomendasyon at pagbuo ng isang *action plan*. Ang mga nakalap na datos ay sinuri at binigyan ng interpretasyon upang mas lalong maunawaan ang paksang pinag-aaralan ng mananaliksik.

Respondente ng pananaliksik

Ang kasangkot sa pag-aaral na ito ay mga guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino sa ikapitong (7) baitang ng Dibisyon ng Negros Oriental sa unang markahan ng taong panuruan 2024-2025. Ang mga respondente ay nagmula sa tatlong distrito ng dibisyong nabanggit. Ang mga distritong ito ay ang Sibulan 1, Sibulan 2, at Negros Oriental High School. Ang paaralan na sakop ng Distrito ng Sibulan 1 ay: Bolocboloc High School, Dr. Benjamin T. Locsin High School, Sibulan National High School, Sibulan Night

High School, San Antonio National High School, at Tubigon High School. Ang mga paaralan naman na sakop ng Distrito ng Sibulan 2 ay: Ajong National High School, Maningcao National High School, Enrique Villanueva High School, Sibulan Science High School, at Sibulan National High School- Balugo Extension. Ang Negros Oriental High School ay nag-iisang distrito dahil sa malaking populasyon. Ang kabuoan ng populasyon ng mga respondente ay umabot ng labinlima (15). Ipinakita sa ibaba ang distribusyon ng mga respondente sa bawat paaralan:

Paaralan	Populasyon
Bolocboloc High School	1
Dr. Benjamin T. Locsin High School	1
Sibulan National High School	1
Sibulan Night High School	1
San Antonio National High School	1
Tubigon High School	1
Ajong National High School	1
Maningcao National High School	1
Enrique Villanueva High School	1
Sibulan Science High School	1
Sibulan National High School- Balugo Extension	1
Negros Oriental High School	4
Kabuoan	15

Instrumento ng pananaliksik

Sa pagkalap ng mga mahahalagang datos, ginamit ng mananaliksik ang instrumentong sarbey-kwestyoneyr, at ang *hard copies* ng mga pagtataya na nakuha mula sa mga respondente. Ang sarbey-kwestyoneyr ay binatay sa instrumentong ginamit ng Gradwadong Paaralan ng Foundation University, tesis nina Calisang at Mongcopa (2024) na may pamagat, “Sipat-Suri: *Alignment* ng mga Kagamitang Pampagtataya sa Filipino Sa *K To 12 Most Essential Learning Competencies (MELCs)*”. May bahagi rin sa kwestyoneyr na ginawan din ng modipikasyon ng mananaliksik na umaayon sa Matatag kurikulum.

Sa unang bahagi inilahad ng mananaliksik ang lawak ng paggamit ng performans na pagtataya, nilagyan ng markang tsek (√) ng respondente ang kolum/hanay batay sa lawak ng paggamit sa pagtataya. Nailahad sa talatanungan ang iba’t ibang performans na pagtataya na nahati sa apat na kategorya; sa *project-based performance*, nakapaloob ang *comic book brochure*, sa *speech performance*, nakapaloob ang (1) pagkukuwento, (2) pagsasalaysay, (3) pagpapaliwanag, (4) pag-uulat. Sa *simulation*, nakapaloob ang pagsasadula, sa *written performance (pagsusuri)* naman, nakapaloob ang (1) tula, (2) awiting bayan, (3) epikong bayan, (4) tekstong ekspositori, at (5) tekstong biswal, at sa *written performance (pagsusulat)*, nakapaloob ang (1) dayalog, (2) *caption*, at (3) sanaysay.

Ang ikalawang bahagi naman ng sarbey-kwestyoneyr ay ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng pagtataya sa kompetensi, nilagyan

ng markang tsek (✓) ng respondente ang kolum batay sa naranasang hamon sa paghahanay. May tatlong kategorya; *written* na pagtataya, *performans* na pagtataya at *quarterly* na pagtataya. Bawat kategorya ay may limang *indicator*, sa *written* na pagtataya nakapaloob ang mga *indicator* na (1) pagpili ng angkop na pagtataya sa paksang tatalakayin batay sa kompetensi, (2) pagtiyak sa kalidad ng mga tanong batay sa hinihingi ng kompetensi, (3) paggawa ng Talaan ng Ispesipikasyon batay sa lebel ng kahirapan ng mga kompetensong gagamitin, (4) pagtiyak na ang pagtataya ay naaayon sa kakayahan ng bawat mag-aaral na sasagot, (5) paghanay sa pagtataya na lumilintang sa *Higher Order Thinking Skills* ng mag-aaral alinsunod sa *SOLO Taxonomy Model*. Sa *performans* na pagtataya nakapaloob ang mga *indicator* na (1) pagtiyak na ang *performans* na pagtataya ay batay sa kompetensi, (2) pagsagawa sa *performance task* sa limitadong oras/panahon, (3) pagtiyak sa ugnayan ng nagawang gawain sa kompetensi, (4) pagtiyak sa *performance task* na nakapupukaw sa interes ng mga mag-aaral, (5) pagbuo ng *scoring rubric* sa mga kompetensi na napabilang sa *performans* na pagtataya.

Sa *quarterly* na pagtataya naman nakapaloob ang mga *indicator* na (1) pagtiyak na ang *quarterly* na pagtataya ay dumaan sa *Quality Assurance* na proseso bago gamitin, (2) pagtiyak na ang *distractor* sa *multiple choice* na pagtataya ay malapit sa sagot, (3) paggawa ng *Table of Specification (TOS)* ayon sa lebel ng kahirapan (mahirap, *average*, madali), (4) pagtiyak na angkop sa bawat kompetensi ang *quarterly* na pagtatayang gagamitin, (5) pagtiyak na lumilintang ng *HOTS* ang *quarterly* na pagtatayang gagamitin. Sa kabuoan, may labinglimang (15) *indicators*.

Ang mananaliksik ay sumangguni sa kaniyang tagapayo at tatlong eksternal na eksperto upang masiguro ang baliditi ng nilalaman ng instrumento. Sinuri ng *validators* ang kaisahan ng mga aspekto at mga *indicators* kung ito ba ay tumutugma sa kahingian ng pag-aaral na ito. Ang mga suhestiyon at mga puna ng mga nagwasto ay malugod na ikinonsider ng mananaliksik alang-alang sa ikabubuti ng kabuoan ng pananaliksik at sa modipikasyon nito batay sa baliditi ng kwestyoneyr.

Ginamit din ng mananaliksik ang *modified alignment tool* na nakuha mula sa pag-aaral nina Calisang at Mongcopa (2024), ang pinagbatayan ng nasabing *tool* ay ang *resources* na nagmula sa Dibisyon ng Negros Oriental. Ginamit at pinagbatayan din ng mananaliksik ang Matatag Kurikulum bilang katuwang sa pagtukoy sa *alignment* ng mga katanungan sa pagtataya at kompetensi.

Pamamaraan ng pananaliksik

Bago isinagawa ang pagpapasagot sa sarbey-kwestyoneyr ay sumangguni muna ang mananaliksik sa Dibisyon ng Negros Oriental upang malaman ang proseso nang mapahintulutan na magsagawa ng pag-aaral sa mga paaralan. Ang unang hakbang, isang liham ang ginawa ng mananaliksik para ibigay sa punong guro ng paaralan. Pagkatapos sumang-ayon ang punong guro, isang sertipikasyon ang nilagdaan bilang pagpapatunay na aprobadong isinagawang pananaliksik. Sunod, isang liham naman ang isinulat ng mananaliksik para sa pandistritong superbisor kalakip ang sertipikasyon mula sa mga punong guro, pagkatapos sumang-ayon ang superbisor, isang *endorsement* naman ang ginawa para sa tagapamanihala o *superintendent* ng dibisyon bilang suporta

at pagsang-ayon na pinahintulutan nila ang mananaliksik na makapagsagawa ng pag-aaral sa kanilang distrito.

Inihanda na rin ang isang liham para ibigay sa tagapamanihala o *superintendent* ng Dibisyon ng Negros Oriental upang makahingi ng pahintulot na makapagsagawa ng pag-aaral sa mga paaralan na sakop ng Distrito ng Sibulan 1, Sibulan 2, at Negros Oriental High School.

Sinigurado ng mananaliksik na magkaroon ng *consistency* sa komunikasyon sa mga respondente kaya gumawa ang mananaliksik ng *group chat* sa bawat respondente na kung saang distrito sila napabilang. Sinigurado ng mananaliksik na sa panahon ng *face to face* ng pagbibigay at pagsagot sa talatanungan ay naroon ang lahat ng mga respondente. Sa pagpili ng respondente, walang nangyaring random na pagpili sapagkat iilan lamang ang guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino 7, kaya ang lahat ay kinuha ng mananaliksik hanggang umabot ng labinlima (15).

Humingi rin ang mananaliksik ng kopya ng *written works* na pagtataya mula sa mga respondente, isang kopya ng pagtataya na ginamit nila sa unang markahan ng taong panuruan 2024-2025. Ang kopya naman ng *quarterly* na pagtataya ay kinuha rin mula sa mga gurong respondente. Ang nakuhang pagtataya ang ginamit para sa analisis ng *alignment* nito sa kompetensi ng Matatag Kurikulum.

Ang mga resulta sa huli ay itinally ng mananaliksik gamit ang MS Excel. Isinangguni ito sa estatistisyan at pagkatapos ay ginawan ng analisis at interpretasyon ang resulta.

RESULTA

Ipinapakita sa Talaan 1.1 na nangungunana ang *short answer* bilang paraan ng pagtataya ng mga guro sa *written works* at hindi gaanong ginamit ang *essay* at *enumeration*.

Table 1.1
Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Asignaturang Filipino (N = 15)

Paraan ng Pagtataya	Frequency	Bahagdan	Lawak ng Paggamit
<i>Multiple Choice</i>	10	66.67	Malawak na Malawak
<i>True or False</i>	9	60.00	Katamtaman
<i>Matching Type</i>	2	13.33	Napakaliit na Lawak
<i>Identification</i>	2	13.33	Napakaliit na Lawak
<i>Essay</i>	1	6.67	Napakaliit na Lawak
<i>Fill in the Blanks</i>	7	47.67	Katamtaman
<i>Short Answer</i>	13	86.67	Malawak na Malawak
<i>Enumeration</i>	1	6.67	Napakaliit na Lawak

Scale
81% - 100%

Berbal na Deskripsyon
Malawak na Malawak

61% -80%	Malawak
41% - 60%	Katamtaman
21% - 40%	Maliit na Lawak
1% - 20%	Napakaliit na Lawak
0%	Hindi Ginagamit

Ipinapakita sa Talaan 1.2 na malawak na ginamit ng mga gurong respondente ang apat na kategorya ng performans na pagtataya (*project-based, speech, simulation, written performance*).

Table 1.2
Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Performance na Pagtataya sa Asignaturang Filipino (N = 15)

Performans na Pagtataya	w \bar{x}	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit	SD
1. Project-Based Performance				
• Comic Book Brochure	3.27	Minsan	Katamtaman	1.22
2. Speech Performance				
• Pagkukuwento	3.93	Madalas	Malawak	1.03
• Pagsasalaysay	4.07	Madalas	Malawak	0.80
• Pagpapaliwanag	4.53	Palagi	Napakalawak	0.64
• Pag-uulat	4.07	Madalas	Malawak	0.80
<i>Average</i>	4.15	Madalas	Malawak	0.82
3. Simulation				
• Pagsasadula	3.93	Madalas	Malawak	0.70
4. Written Performance				
Pagsusuri				
• Tula	3.87	Madalas	Malawak	0.92
• Awiting Bayan	3.73	Madalas	Malawak	0.88
• Epikong Bayan	3.60	Madalas	Malawak	0.91
• Tekstong Ekspositori	3.67	Madalas	Malawak	0.82
• Tekstong Biswal	3.60	Madalas	Malawak	0.99
<i>Average</i>	3.69	Madalas	Malawak	0.90
Pagsusulat				
• Dayalog	4.00	Madalas	Malawak	0.93
• Caption	3.47	Madalas	Malawak	0.83
• Sanaysay	4.20	Madalas	Malawak	1.08
<i>Average</i>	3.89	Madalas	Malawak	0.95
Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak	
	4.21 – 5.00	Palagi	Napakalawak	
	3.41 – 4.20	Madalas	Malawak	

2.61 – 3.40	Minsan	Katamtaman
1.81 – 2.60	Bihira	Maliit na Lawak
1.00 – 1.80	Hindi Kailanman	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 1.3 na malawak na malawak na ginamit ang *multiple choice* bilang paraan ng pagtataya sa *quarterly exam* at hindi ginamit ang *essay*, *fill in the blanks*, at *short answer*.

Table 1.3
Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Quarterly sa mga Paraan ng Pagtataya sa Asignaturang Filipino (N = 15)

Paraan ng Pagtataya	Frequency	Bahagdan	Lawak ng Paggamit
<i>Multiple Choice</i>	14	93.33	Malawak na Malawak
<i>True or False</i>	2	13.33	Napakaliit na Lawak
<i>Matching Type</i>	1	6.67	Napakaliit na Lawak
<i>Identification</i>	1	6.67	Napakaliit na Lawak
<i>Essay</i>	0	0	Hindi Ginagamit
<i>Fill in the Blanks</i>	0	0	Hindi Ginagamit
<i>Short Answer</i>	0	0	Hindi Ginagamit
<i>Enumeration</i>	1	6.67	Napakaliit na Lawak

Scale	Berbal na Deskripsyon
81% - 100%	Malawak na Malawak
61% - 80%	Malawak
41% - 60%	Katamtaman
21% - 40%	Maliit na Lawak
1% - 20%	Napakaliit na Lawak
0%	Hindi Ginagamit

Ipinapakita sa Talaan 2.1 ang *alignment* ng mga *written works* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Ang 21 na aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng hindi naka-align na *written works* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Mula naman sa 15 na aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng bahagyang naka-align at 23 na aytem ang ganap na naka-align.

Table 2.1
Alignment ng mga Written Works na Pagtataya sa Kompetensi ng Matatag Kurikulum

Bilang ng Aytem	Hindi Naka-align		Bahagyang Naka-align		Naka-align	
	faverage	%	faverage	%	faverage	%
15 Items	8	53.33	5	33.33	2	13.33
16 Items	5	31.25	3	18.75	8	50.00
20 Items	10	50.00	0	0	10	50.00
21 Items	16	76.19	0	0	5	23.81
23 Items	0	0	0	0	23	100
29 Items	7	24.14	6	20.69	16	55.17
30 Items	1	3.33	2	6.67	27	90.00
	F	%	F	%	f	%
381Items	82	21.52	41	10.76	258	67.72

Leyenda:

	Berbal na Deskripsiyon
Naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.
Bahagyang naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng angkop na paksa subalit hindi tumutugma ang

Hindi naka-align

katanungan sa hinihingi ng kompetensi.
 Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na hindi tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.

Ipinapakita sa Talaan 2.2 ang *alignment* ng mga *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Ang 48 na aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng hindi naka-align na *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Ang 50 aytem naman ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng bahagyang naka-align. Samantala ang 50 aytem ang may pinakamataas na porsiyento (%) ng naka-align.

Table 2.2
Alignment ng mga Quarterly na Pagtataya sa Kompetensi ng Matatag Kurikulum

Bilang ng aytem	Hindi Naka-align		Bahagyang Naka-align		Naka-align	
	$f_{average}$	%	$f_{average}$	%	$f_{average}$	%
48 Items	30	62.50	3	6.25	15	31.25
50 Items	2	4.00	10	20.00	38	76.00

Leyenda:

	Berbal na Deskripsiyon
Naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.
Bahagyang naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng angkop na paksa subalit hindi tumutugma ang katanungan sa hinihingi ng kompetensi.
Hindi naka-align	Ang aytem ay naglalaman ng katanungan na hindi tumutugma sa hinihingi ng kompetensi.

Ipinapakita sa Talaan 3.1 na napakalawak ng naranasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng *written works* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum.

Table 3.1
Lawak ng Naranasang Hamon ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi (N = 15)

Ang sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit	SD
1. Pagpili ng angkop na pagtataya sa paksang tatalakayin batay sa kompetensi.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.49
2. Pagtiyak sa kalidad ng mga tanong batay sa hinihingi ng kompetensi.	4.53	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.52
3. Paggawa ng Talaan ng Ispesipikasyon batay sa lebel ng kahirapan ng mga kompetensing gagamitin.	4.47	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.64
4. Pagtiyak na ang pagtataya ay naaayon sa kakayahan ng bawat mag-aaral na sasagot.	4.80	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.41
5. Paghanay sa pagtataya na lumilinang sa <i>Higher Order</i>	4.60	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.51

Thinking Skills ng mag-aaral
alinsunod sa SOLO Taxonomy
Model.

Composite 4.61 Matinding Napakalawak 0.51
Pagsang-ayon

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 3.2 na napakalawak ng naranasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng performans na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum.

Table 3.2
Lawak ng Naranasang Hamon ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi (N = 15)

Ang sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit	SD
1. Pagtiyak na ang performans na pagtataya ay batay sa kompetensi.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.62
2. Pagsagawa sa <i>performance task</i> sa limitadong oras/panahon.	4.47	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.74
3. Pagtiyak sa ugnayan ng nagawang gawain sa kompetensi	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.49
4. Pagtiyak sa <i>performance task</i> na nakapupukaw sa interes ng mga mag-aaral.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.64
5. Pagbuo ng <i>scoring rubric</i> sa mga kompetensi na napabilang sa performans na pagtataya.	4.53	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.74
Composite	4.60	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.65

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

Ipinapakita sa Talaan 3.3 na napakalawak ng naranasang hamon ng mga guro sa paghahanay ng *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum.

Table 3.3**Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Quarterly na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi (N = 15)**

Ang sumusunod ay ang mga hamon sa pag-align ng pagtataya sa kompetensi:	$w\bar{x}$	Berbal na Deskripsyon	Lawak ng Paggamit	SD
1. Pagtiyak na ang <i>quarterly</i> na pagtataya ay dumaan sa <i>Quality Assurance</i> na proseso bago gamitin.	4.47	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.74
2. Pagtiyak na ang <i>distractor</i> sa <i>multiple choice</i> na pagtataya ay malapit sa sagot at nakahanay sa kompetensi.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.62
3. Paggawa ng TOS ayon sa lebel ng kahirapan (mahirap, average, madali)	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.49
4. Pagtiyak na angkop sa bawat kompetensi ang <i>quarterly</i> na pagtatayang gagamitin.	4.73	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.46
5. Pagtiyak na lumilintang ng HOTS ang <i>quarterly</i> na pagtatayang gagamitin.	4.67	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.49
<i>Composite</i>	4.64	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak	0.56

Leyenda:	Scale	Berbal na Deskripsyon	Kaakibat na Lawak
	4.21 – 5.00	Matinding Pagsang-ayon	Napakalawak
	3.41 – 4.20	Sumasang-ayon	Malawak
	2.61 – 3.40	Bahagyang Pagsang-ayon	Katamtaman
	1.81 – 2.60	Bahagyang Pagtutol	Maliit na Lawak
	1.00 – 1.80	Tumututol	Napakaliit na Lawak

DISKUSYON**Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Asignaturang Filipino**

Ipinapakita sa Talaan 1.1 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa mga paraan ng pagtataya sa *written works* ng asignaturang Filipino 7. Ang kopya ng pagtataya na ginamit sa pagkuha ng mga datos para sa talaan na ito ay nagmumula sa mga gurong respondente. May walo (8) na paraan ng pagtataya na isinasaad, nangunguna ang maikling sagot (*short answer*) na may 86.67% na katumbas ng “malawak na malawak” na paggamit nito. Ang resultang ito ay pinatotohanan ng artikulo mula sa Charles Sturt University, Division of Learning and Teaching (2022), anila, may mga adbentahe ang paggamit ng *short answer* na pagtataya, (1) nagbibigay daan ito sa mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga sagot sa limitadong paraan, (2) nagbibigay ng pagkakataon upang masuri ang kakayahan ng mag-aaral sa pagsulat, (3) maaaring hindi

gaanong matrabaho ihanda kumpara sa ibang uri ng pagsusulit, at (4) maaaring iakma sa iba't ibang istruktura upang makuha ang iba't ibang uri ng sagot, mula sa ilang salita hanggang isang talata.

Sinundan naman ng pagpipili (*multiple choice*) na may 66.67% na katumbas ng “malawak na malawak” na paggamit. Ang resultang ito ay sinuportahan ng pananaliksik na isinagawa ni Jones (2022), aniya may iba't ibang dahilan kung bakit ginagamit ang pagpipili (*multiple choice*) bilang paraan ng pagtataya sa loob ng silid-aralan. Isa na rito ang pagiging *flexible* sa oras na ginugol nito para sa isang aralin. Maaari itong maibigay nang mabilis sa mga mag-aaral at nasasagutan din nang mabilis na hindi nakakukuha ng oras sa talakayan, dahil dito may panahon pa upang makapagbigay ng fidbak sa naging resulta ng pagtataya. Dahil madali itong sagutin, ibig sabihin, maaaring magbigay ng maraming katanungan ang guro upang matasa ang kaalaman at natutuhan ng mag-aaral.

Sunod naman ang *true or false* na may 60% ng mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “katamtaman” na paggamit. Sunod ay ang *fill in the blanks* na may 47.67% ng mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “katamtaman” na paggamit. Dagdag pa rito ang *matching type at identification* na may 13.33% na mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit ng lawak” ng paggamit, at *enumeration* na may 6.67% na mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit ng lawak” ng paggamit. Taliwas sa naging resulta ng paggamit ng *enumeration*, ang mga pagsusulit na may uri ng enumerasyon ay kapaki-pakinabang dahil nakatutulong ang mga ito sa pagpapalakas ng kakayahang maalala at maiayos ang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapalista ng impormasyon sa isang sistematikong paraan. Ang ganitong uri ng pagtataya ay nagpapahusay sa pagpapanatili ng kaalaman sa pamamagitan ng paghikayat sa aktibong paggunita, na isang mahalagang salik sa pangmatagalang pagkatuto (Roediger & Butler, 2010). Bukod dito, ang mga pagsusulit na may enumerasyon ay nagtataguyod ng *structured* na pag-iisip, dahil kinakailangan ng mga mag-aaral na maalala at isaayos ang impormasyon sa isang lohikal na pagkakasunod-sunod, na tumutulong sa proseso ng pag-iisip (Karpicke & Blunt, 2011). Dagdag pa rito, nagbibigay ang mga ito ng malinaw at obhetibong pagsukat ng pag-unawa ng isang mag-aaral sa mahahalagang konsepto, na binabawasan ang pagiging subhektibo ng pagbibigay ng grado kumpara sa mga pagsusulit na may anyong sanaysay (McMillan, 2013).

Sunod ay ang *essay* na nakakuha ng 6.67% ng mga respondente na gumagamit dito bilang paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit na lawak” ng paggamit. Sa resultang ito, masasabing hindi makabebenipisyo ang mga mag-aaral dahil hindi ito ginagamit ng ilang guro bilang paraan ng pagtataya. Sinuportahan ito ng pag-aaral na isinagawa ni Famin (2024 sa Calisang & Mongcopa, 2024), aniya, ang pagsulat ng sanaysay (*essay*) ay nakapagbibigay ng maraming benepisyo sa mga mag-aaral. Sa paglalahad ng kaisipan, idea, at pananaliksik sa pamamagitan ng pagsusulat ng sanaysay (*essay*), mapauunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahan na hindi lamang mananatili sa silid-aralan. Ang proseso ng pagsasaayos, pagsusulat at pagrerebisa ng isang sanaysay (*essay*) ay nagpapalakas din sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, na isa sa mahahalagang kakayahan para magtagumpay sa akademiks

at propesyonal na larangan. Sa madaling salita, mas mainam na magbigay din ng sanaysay (essay) na pagtataya.

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Performance na Pagtataya sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 1.2 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa performans na pagtataya sa asignaturang Filipino 7. Makikita na may apat na kategorya ng performans na pagtataya. Una sa mga kategorya ang *project-based performance*, ang nakapaloob sa kategoryang ito ay ang *comic book brochure* na may *weighted mean* na 3.27, ibig sabihin, “minsan” na ginagamit ang pagtatayang ito na ibig sabihin ay “katamtaman” ang lawak ng paggamit at may *standard deviation* na 1.22. Sa pag-aaral ni Combs (2003) na mababasa sa *website* na *The Benefits of Comics in Education* (2021), ang komiks ay nagbibigay ng karanasang pasalaysay para sa mga mag-aaral na nagsisimula pa lamang magbasa at sa mga nag-aaral ng bagong wika. Natutunton ng mga mag-aaral ang simula at wakas ng kuwento, banghay, mga tauhan, oras at tagpuan, at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari nang hindi kinakailangang magkaroon ng mataas na kasanayan sa pagbasa ng mga salita. Sinusuportahan ng mga larawan ang teksto at nagbibigay ng mahalagang pahiwatig sa kahulugan ng mga salita. Ang komiks ay nagsisilbing gabay sa mas malalim na pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ang sunod na kategorya naman ay ang *speech performance* na nangunguna sa *average* na 4.15 o “madalas” na ginagamit ang pagtatayang ito na ibig sabihin ay “malawak” ang lawak ng paggamit at may *standard deviation* na 0.82. Ang nakapaloob sa *speech performance* ay ang (a) pagpapaliwanag na may na 4.53, (b) pagsasalaysay, (c) pag-uulat na pawang may na 4.07, at (d) pagkukuwento na may na 3.93. Ang mga pagtatayang ito ay “madalas” na ginagamit. Kaugnay nito, ayon kay Grant (2022 sa Calisang & Mongcopa, 2024), ang performans na may kinalaman sa pagsasalita ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na tingnan ang kanilang sarili sa positibong perspektiba. Pinapalakas din nito ang kumpyansa sa sarili at hinuhubog ang iba pang kasanayan. Bukod dito, hinuhubog din ng pagsasalita ang kritikal na pag-iisip, na mahalaga para sa kinabukasan. Dagdag pa rito, ayon kay Panchal (2025), ang pampublikong pagsasalita ay isang mahalagang kasanayan na nagpapalakas ng kumpiyansa, kakayahang makipagkomunikasyon, at katangiang pangpamumuno ng mga mag-aaral. Tinutulungan sila nitong magtagumpay sa akademiko, pakikisalamuha, at hinaharap nilang karera. Sa pamamagitan ng regular na pagsasanay at wastong paggabay, maaaring malampasan ng mga mag-aaral ang takot sa entablado at maging mahuhusay na tagapagsalita.

Ang sunod na kategorya ay ang *simulation*, ang nakapaloob sa kategoryang ito ay ang pagsasadula na may na 3.93, ibig sabihin “madalas” din itong ginagamit at “malawak” ang lawak ng paggamit ng performans na pagtatayang ito at may *standard deviation* na 0.70. Napatunayan sa pananaliksik ni Nazarov (2022 sa Calisang & Mongcopa, 2024), na mas madalas at malawak na nagagamit bilang pantasa sa performans ang pagsasadula at *simulation* ng mga mag-aaral kaugnay sa pagtuturo ng banyagang wika. Ito ang kadalasang nagagamit na pagsasanay sa mga mag-aaral sa pagsasalita. Malaki ang naiaambag ng *role-play* at mga *simulation* sa pagkatuto ng mga

mag-aaral dahil nagkakaroon sila ng pagkakataong isaalang-alang ang iba't ibang pananaw sa loob ng isang hamong kapaligiran. Ang mga tagapagturo ay nagagawang talakayin ang mas masalimuot na mga paksa ng kurso sa paraang nanghihiikayat sa mga mag-aaral na maging aktibong kalahok mula sa pagiging pasibong tagapakinig, habang sinusubukan nilang lutasin ang mga suliranin sa ganitong mga bagong konteksto (Role Play and Simulations| Academic Technologies, 2024).

Ang huli ay ang *written performance* na nahahati sa dalawang kategorya (pagsusuri at pagsusulat), sa pagsusuri, may *average* ito na 3.69, o “madalas” na ginagamit ang performans na ito at “malawak” ang lawak ng paggamit ng pagtatayang ito na may *standard deviation* na 0.90. Ang nakapaloob sa *written performance* (pagsusuri) ay ang (a) tula na may na 3.87, (b) awiting bayan na may na 3.73, (c) tekstong ekspositori na may na 3.67, at (d) epikong bayan, (e) tekstong biswal na pawang may na 3.60. Sa kritikal na pagsusuri ng teksto, nililina ng mga mag-aaral ang pundamental na kasanayan sa literasiya, na nakapaloob sa mga paksang tulad ng gramatika, masusing pagbasa ng iba't ibang uri ng panitikan, at pagsasagawa ng pananaliksik (Critical Text Analysis First-Year Experience | the University of New Mexico, n.d.).

Sa *written performance* (pagsusulat) naman, may *average* ito na 3.89, o “madalas” na ginagamit ang performans na ito at “malawak” ang lawak ng paggamit ng pagtatayang ito at may *standard deviation* na 0.95. Ang nakapaloob sa *written performance* (pagsusulat) ay ang (a) sanaysay na may na 4.20, (b) dayalog na may na 4.00, at (c) *caption* na may na 3.47. Ang pagsulat ng iba't ibang teksto ay madalas na ginagamit ng mga guro sa pagtataya sa *written performance* ng mga estudyante. Ito ay nangangahulugan na sa pagtatasa ng mga guro sa pasulat na kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral, malawak na nagagamit ng mga guro ang pagsulat ng iba't ibang teksto upang magbigay ng detalyadong fdbak sa pag-unlad ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa pagsulat. Ito ang kadalasang ipinapagawa ng guro sa pagpapaunlad ng kasanayang interpretatibo at analitikal na aspeto ng mga mag-aaral.

Lawak ng Paggamit ng mga Guro sa Quarterly sa mga Paraan ng Pagtataya sa Asignaturang Filipino

Ipinapakita sa Talaan 1.3 ang lawak ng paggamit ng mga guro sa mga paraan ng pagtataya sa *quarterly exam* ng asignaturang Filipino 7. Ang iba't ibang *quarterly* na pagtataya na ginamit ng mga gurong respondente ang pinaghanguan sa pagkuha ng datos para sa talaan na ito. Nakuha ng *multiple choice* ang 93.33% ng mga respondente na katumbas ng “malawak na malawak” na paggamit ng ganitong paraan ng pagtataya. Sa pag-aaral na isinagawa nina Calisang & Mongcopa (2024), na may pamagat na “*Alignment ng mga Kagamitang Pampagtataya sa Filipino sa K to 12 MELCs*”, lumabas sa resulta na “malawak na malawak” na ginamit ang *multiple choice* na paraan ng pagtataya. Dagdag pa rito, alinsunod sa DepEd Order No. 55, s. 2016 kaugnay sa *Policy Guidelines on the National Assessment of Student Learning for the K to 12 Basic Education Program*. Nakasaad sa kautusan na dapat masukat ng bawat aytem sa pagsusulit ang mga kasanayan sa wika gamit ang *learning area content, numeracy skills*, at ang pormat ng pagsusulit ay sa paraang *multiple choice*.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga pagpipili (*multiple-choice questions* o MCQs) ay malawak na ginagamit ng mga guro, lalo na sa panahon ng *quarterly exam*. Ito ay dahil sa ilang mga benepisyong hatid ng MCQs, tulad ng mabilis ang pagwawasto, kakayahang saklawin ang malawak na sakop ng nilalaman, natatasa ang iba't ibang antas ng taksonomiya, at potensyal para sa obhektibong pagmamarka (Weimer, 2018; Villanueva, 2023 sa Calisang & Mongcopa, 2024).

Sinundan naman ito ng *true or false* na may 13.33% ng mga respondente na katumbas ng “napakaliit na lawak” na paggamit ng ganitong paraan ng pagtataya. Sunod nito ang *identification, enumeration, at matching type* na pawang may 6.67% ng mga respondente na gumamit ng ganitong paraan ng pagtataya na katumbas ng “napakaliit na lawak” ng paggamit. Sa artikulo ni Treser (2023 sa Calisang & Mongcopa, 2024), isinaad niya na may mga adbentahe sa paggamit ng *matching type* na paraan ng pagtataya, (a) may pinakamainam na balanse sa dami ng sakop na aralin at oras na ginugol sa paggawa ng mga tanong, (b) nagbibigay ng mataas na antas ng kakayahang umangkop at katumpakan sa pagbibilang ng iskor ng mga mag-aaral, (c) nagbibigay ng obhetibong pagtataya sa kaalaman ng mga mag-aaral, (d) pinakaepektibo kapag ginagamit sa mga larangang nakatuon sa mga katotohanan, (e) may pinakamaliit na posibilidad ng paghula ng tamang sagot kumpara sa ibang uri ng tanong.

Sunod ay *fill in the blanks* na nakakuha rin ng 0% ng mga respondente na katumbas ng “hindi ginagamit” na paraan ng pagtataya. Taliwas sa naging resulta, sa artikulo na isinulat ni Pappas (2021 sa Calisang & Mongcopa, 2024), binigyan niya ng diin na ang madalas na paggamit ng *fill in the blanks* ay nagsisilbing panukat sa pag-unawa ng mag-aaral dahil kaunti lamang ang pagkakataon para manghula at walang itinakdang hanay ng sagot, kaya't mainam itong gamitin upang masukat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-alala ng kaalaman.

Bilang karagdagan, nakuha rin ng *short answer* ang 0% ng mga respondente na katumbas ng “hindi ginagamit” na paraan ng pagtataya. Kaiba sa naging resulta, ang paggamit ng paraan ng pagtataya na *short answer* ay may maraming adbentahe. Maraming guro ang nagsasabi na ang mga ito ay madaling gawin at maaaring mabuo nang mas mabilis kaysa sa mga tanong na may pagpipiliang sagot. Hindi tulad ng pagtutumbas, tama o mali, at pagpipiliang sagot, mahirap para sa mga mag-aaral na hulaan ang sagot sa mga tanong na may maikling sagot. Ang ganitong uri ng tanong ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng higit na kakayahang ipaliwanag ang kanilang pag-unawa at ipakita ang kanilang pagkamalikhain kumpara sa mga tanong na may pagpipiliang sagot; gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang pagmamarka ay medyo matrabaho (Exam Questions: Types, Characteristics, and Suggestions | Centre for Teaching Excellence | University of Waterloo, n.d.).

Alignment ng mga Written Works na Pagtataya sa Kompetensi ng Matatag Kurikulum

Ipinapakita sa Talaan 2.1 ang *alignment* ng mga *written works* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Ang kopya ng mga *written works* na pagtataya na ginamit at inalisa sa talaan na ito ay nagmumula sa mga gurong respondente. Makikita

rito na sa 15 na aytem, may 53.33% na hindi naka-align. Sa 16 na aytem, may 31.25% na hindi naka-align, sa 20 aytem, may 50% na hindi naka-align, sa 21 aytem naman, may 76.19% na hindi naka-align, makikita na sa bawat aytem, ito ang pinakamataas na hindi naka-align. Sa 23 na aytem, 0% ang hindi naka-align, sa 29 na aytem, 24.14% ang hindi naka-align, at sa 30 na aytem, 3.33% ang hindi naka-align. Sa bahagyang naka-align naman, makikita na sa 15 na aytem, may 53.33% na bahagyang naka-align, sa 29 aytem, may 20.69% na bahagyang naka-align, sa 16 na aytem, may 18.75% na bahagyang naka-align, sa 30 aytem, may 6.67% na bahagyang naka-align, at sa 20 aytem, 21 aytem, 23 na aytem, may 0% na bahagyang naka-align. Sa naka-align naman, makikita na sa 23 aytem, may 100% na naka-align, sa 30 aytem, may 90% na naka-align, sa 29 aytem, may 55.17% na naka-align, sa 16 aytem at 20 aytem, may 50% na naka-align, sa 21 aytem, may 23.81% na naka-align, at sa 15 aytem, may 13.33% na naka-align.

Sa pag-aaral na isinagawa ni Scott (2019 sa Calisang & Mongcopa, 2024), aniya, guro ang lumilikha ng mga pagsusulit at ang mga mag-aaral naman ang sumasagot sa mga ito. Kapag ang kinalabasan ng pagtataya ay naka-align sa inaasahang kalalabasan, ibig sabihin ang ibinigay na pagtataya ay indikasyon na may natutuhan sila. Kapag ang kinalabasan naman ng pagtataya ay hindi umayon sa inaasahang kinalabasan, maaaring ipagpalagay na ito ay bahagi lamang ng performans para ma-assess ang kanilang kaalaman at natutuhan.

Dagdag pa rito, kung ang mga pagtataya ay hindi nakaayon o naka-align sa mga layunin ng pagkatuto o mga estratehiya sa pagtuturo, maaari itong makasira sa parehong motibasyon at pagkatuto ng mga mag-aaral (Carnegie Mellon University, n.d.).

Sa pananaliksik na isinagawa nina Hamstra & Bell (2019), isinaad nila na ang kurikulum, pagtuturo, at mga pagtataya sa silid-aralan ay dapat magkatugma o *aligned* upang maisulong ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng *alignment*, ang mga pagtataya sa silid-aralan ay nagiging bahagi ng kurikulum at gumagabay sa kung ano at paano nagtuturo ang mga guro, gayundin sa kung ano at paano natututo ang mga mag-aaral. Bilang karagdagan, batay pa rin sa pag-aaral na isinagawa nina Hamstra & Bell (2019) tungkol sa mga tagubilin ng guro sa anim (6) na nilalaman ng *Statistics and Probability*, lumabas na naka-aligned ito sa kurikulum. Ang mga ginamit sa pagtataya ay naka-align sa mga estratehiya at tagubilin ng guro. Batay sa naging resulta ng kanilang pag-aaral, natuklasan na naisagawa ng mga guro ang maayos na paghahanay o pag-align sa aralin at pagtataya na umaayon sa kurikulum. Sa kabuoan, maayos na naihanay ng mga guro ang kurikulum, pagtuturo, at pagtataya. Napatunayan din sa pananaliksik ni Seliskar (2024) na kailangang aktibong isagawa ng mga guro ang proseso ng *alignment* upang lubos nila itong maunawaan at magamit nang epektibo sa kanilang pagtuturo. Batay rin sa pag-aaral nina Kim et al. (2022), kung hindi magkatugma ang mga konseptong ginamit sa kurikulum, aklat-aralin, pagtuturo sa silid-aralan, at pagtataya, maaaring mahirapan ang mga mag-aaral sa tamang pag-unawa ng mga konsepto sa agham, na maaaring humantong sa maling pananaw o miskonsepsyon. Inirerekomenda rin ni Kozikoglu (2018) na mahalaga ang pagkakahanay ng mga layunin ng kurikulum at pagtataya upang matiyak ang epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral.

Alignment ng mga Quarterly na Pagtataya sa Kompetensi ng Matatag Kurikulum

Ipinapakita sa Talaan 2.2 ang *alignment* ng mga *quarterly* na pagtataya sa kompetensi ng Matatag Kurikulum. Ang kopya ng *quarterly* na pagtataya na ginamit at inalis sa talaan na ito ay nagmula sa mga gurong respondente. Sa 48 aytem, may 62.50% na hindi naka-*align*, 31.25% na naka-*align*, at 6.25% na bahagyang naka-*align*. Makikita sa talaan na sa 48 aytem, ang pinakamataas na porsiyento ay hindi naka-*align*. Habang sa 50 aytem naman, may 76% na naka-*align*, 20% na bahagyang naka-*align*, at 4% na hindi naka-*align*. Makikita sa talaan na sa 50 aytem, ang pinakamataas na porsiyento ay naka-*align*.

Ang resulta ay sinuportahan ng pananaliksik nina Fulay et al. (2023), kanilang napatunayan na ang pagkabuo ng *quarterly exam* ay may kaisahan (*aligned*) sa mga nakasaad na kompetensi sa Matematika. Ibig sabihin ang mga pagtatasang ginawa ng mga guro ay may kaisahan (*coherence and aligned*) sa kahingian ng kompetensi dahil mas fokus ang kurikulum na ito sa performans ng mga mag-aaral. Subalit sa isinagawang pag-aaral nina Dang & Pham (2024), natuklasan na sa isinagawang analisis sa *alignment* sa pagitan ng *learning outcomes* at mga pagtataya, lumalabas na nagpapakita ito ng aspeto ng *misalignment* o hindi pagkakatuha. Ang bahaging ito ng pag-aaral ay nagpapakita ng kahalagahan ng patuloy na ebalwasyon at *refinement* sa mga paraan ng pagtataya upang matiyak na maayos na masusukat ang mga inaasahang bunga o *learning outcomes*.

Ang *alignment* sa kurikulum ay maaaring makaapekto sa *learning outcomes* ng mga mag-aaral. Kapag nagkakatuha ang pagtataya sa mga layunin at kompetensi, tataas ang posibilidad na makakamit ang mga inaasahang kalalabasan (Anderson, 2005; FitzPatrick et al. 2015; Ziebell & Clarke, 2018).

Sa pag-aaral nina Pereira et al. (2024) na, “*Constructive Alignment in a Graduate-Level Project Management Course: An Innovative Framework Using Large Language Models*”, binibigyang-diin ang *constructive alignment* bilang isang disenyo ng pagkatuto na direktang pag-uugnay ng mga layunin sa pagkatuto, estratehiyang panturo, mga gawain sa pagkatuto, at mga pamamaraan ng pagtataya upang matiyak na ang mga mag-aaral ay aktibong kalahok sa makahulugang karanasan sa pagkatuto. Mahalaga ang ganitong *alignment* upang ang mga mag-aaral ay hindi lamang natututo ng nilalaman kundi nagkakaroon din ng mas malalim na pag-unawa sa Filipino bilang asignatura.

Sa pag-aaral ni Kober (2023) na, “*The Alignment between the Algebra Curriculum at a Texas High School and the Mathematics Section of the Texas Success Initiative Assessment*”, natukoy ang mga hindi pagkakahanay sa pagitan ng mga itinuturo sa Algebra I at Algebra II at ng mga kinakailangang kasanayan sa TSIA, na maaaring makaapekto sa kahandaan ng mga mag-aaral sa pagsusulit. Kung may hindi pagkakahanay, maaaring hindi ganap na nahahasa ang mga mag-aaral sa mga inaasahang kasanayan sa Filipino, gaya ng pagbasa, pagsulat, at pag-unawa sa tekstong pampanitikan at di-pampanitikan. Bilang mga guro, mahalaga na ma-*align* ang mga pagtatasa sa kurikulum upang maging mabisa at makabuluhan ang pagkatuto ng mga

mag-aaral.

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Written Works na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi

Ipinapakita sa Talaan 3.1 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa *written works* na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi ng paksa. May limang aytem na inisa-isa kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.61 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-align ng *written works* na pagtataya sa kompetensi at may *standard deviation* na 0.51. Pahiwatig lamang ito na hindi madali ang paglikha at pag-align ng mga pagtataya. Sa kabila ng mga hamon na nararanasan ng guro, kinakailangan pa rin na gawin niya ang pagtataya nang mas maayos upang maging epektibo ito dahil ang kalidad na pagtataya ay kinakailangang balido at maaasahan (Rose & Johnson, 2020).

Sa pananaliksik na isinagawa nina Drost & Levine (2023), na pinamagatang, “*Analysis of Strategies for Teaching and Assessing Standards-Based Assessment Design to Preservice Teachers*”, lumabas sa pananaliksik na ang pagbuo ng maayos na idinisenyong pagtataya ay isang hamon para sa mga *pre-service* na guro sa kanilang pagsisikap na maunawaan ang proseso, pati na rin ang mga guro na nagtuturo sa kanila. Sa pag-analisa sa mga resulta, lumalabas na ginamit ang ekspositori, kolaboratib, at aktuwal na mga pamamaraan, kung saan ang mga paraan ng pagtataya ay nakaayon sa *structured* o *unstructured* na mga pamamaraan.

Ganito rin ang napatunayan sa artikulo ni Nguyen (2022), aniya na napakalaking hamon sa mga guro ang maghanda ng mga pagsusulit na balanseng natatasa ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, pagtatasa sa panghabambuhay na kasanayan, at higit sa lahat ang gumawa ng mga katanungan na lumilintang sa *21st century skills*. Ang mga ito ay iilan lamang sa mga hamon na kinahaharap ng mga guro lalo na na marami rin silang tungkuling ginagampanan sa paaralan. Ayon sa *Center on Standards and Assessments Implementation* (2018), upang maunawaan ang pagkakahanay ng mga pamantayan sa konteksto ng kurikulum at pagtataya, mahalagang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga pamantayan, ano ang saklaw ng kurikulum, ano ang bumubuo sa pagtataya, at kung ano ang ibig sabihin ng *alignment* sa pagitan ng kurikulum at pagtataya. Dagdag din sa pag-aaral nina Kim et al. (2023), ang *alignment* ng kurikulum at pagtatasa ay mahalaga upang matiyak na natututuhan ng mga mag-aaral ang mga konseptong itinakda sa kurikulum sa isang malinaw at epektibong paraan. Sa pananaliksik nina Abejuela et al. (2023), lumabas na may mababang antas ng pagkakahanay sa pagitan ng nakatakda (*written*), nasuri (*assessed*), at naihatid (*delivered*) na kurikulum sa pagbasa. Ipinahihiwatig nito na may mga itinakdang layunin sa *curriculum guide* na hindi lubusang naiproseso at nasuri ng mga guro, na maaaring makaapekto sa kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Performans na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi

Ipinapakita sa Talaan 3.2 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa performans na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi. May limang aytem na inisa-isa kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.60 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-align ng performans na pagtataya sa kompetensi at may *standard deviation* na 0.65.

Ang resultang ito ay sang-ayon sa pananaliksik nina Care et al. (2018), kanilang napatunayan na napakalaking hamon para sa mga guro ng wika at panitikan ang pagbuo ng pagtataya na may pag-uugnay sa pangangailangan para sa malinaw na pag-unawa sa kinakailangang kasanayan ng mga mag-aaral na nakakuha ng kanilang interes at ang pangangailangan para sa malinaw na paglalarawan ng iba't ibang antas ng kakayahan at mga kasanayan. Marami rin ang oras na dapat gugugulin sa pagbuo ng rubrik para sa pagtatasa.

Sa paggawa ng mga performans na pagtataya, hindi lamang mahalaga para sa isang guro na maunawaan ang mga hamon o limitasyon kapag binubuo o dinidesenyo ang mga pagsusulit, kundi dapat ding malampasan niya ang mga hamon at limitasyong ito (Hang & Van, 2020).

Kapag ang mga pagsusulit ay maayos na naisagawa, maipapakita nito ang tunay na antas o lebel ng tagumpay ng mga mag-aaral. Maraming guro ang nagbibigay ng malaking importansiya sa pagtuturo at pagbibigay ng pagsusulit o pagtataya (Sukardi, 2008; Husin et al., 2023).

Lawak ng Nararanasang Hamon ng mga Guro sa Quarterly na Pagtataya sa Paghahanay nito sa Kompetensi

Ipinapakita sa Talaan 3.3 ang lawak ng nararanasang hamon ng mga guro sa *quarterly* na pagtataya sa paghahanay nito sa kompetensi. May limang aytem na naglalarawan kaugnay sa aspektong ito na nakakuha ng kabuoang komposit na 4.64 na katumbas ng “napakalawak” na nararanasang hamon sa pagtutugma o pag-align ng *quarterly* na pagtataya sa kompetensi o paksa at may *standard deviation* na 0.56. Ibig sabihin hindi rin masasabing madali ang paggawa at pag-align ng mga *quarterly* na pagtataya dahil sa mga hamon na nararanasan ng mga tagagawa nito.

May ibang pananaw sina Louzi et al. (2022), anila, ang mga guro na regular na nagsasagawa ng *formative assessments* ay mas handa na makapagbigay ng *quarterly assessments* na maayos na mailalarawan ang husay ng kanilang mga mag-aaral sa kurso. Ibig sabihin, magiging madali na lamang sa guro ang makapagbigay ng *quarterly* na pagtataya dahil regular ang pagbibigay nito ng mga *formative* na eksam. Ang nakuhang marka sa pagsusulit ay nakaaapekto rin sa antas ng kaalaman ng isang mag-aaral. Ang papel ng guro bilang tagagawa ng pagsusulit ay talagang mahalaga.

Dagdag pa, dapat na handa ang guro na lumikha ng praktikal na *quarterly assessment* pagkatapos ng taon kapag sila ay makapaglikha ng angkop na *formative assessment* sa buong taon.

Inilarawan na isa sa mga hamon ang pagtiyak na ang mga *distractor* ay dapat malapit sa tamang sagot, kaugnay dito, sa natuklasan mula sa pananaliksik na isinagawa nina Nengsih et al. (2022) nakita nila na pagkatapos ianalisa ang pagtataya, ang *distractor* na inilalagay sa bawat aytem ng pagsusulit ay hindi angkop. Ito ay dahil hindi inilagay nang maayos ng guro ang mga *distractors*, at ang mga *distractors* para sa mga mag-aaral na hindi makasagot sa mga tanong ay hindi rin angkop.

Sa pag-aaral nina El Hassan & Baassiri (2019) na, "*The Alignment between the Fourth Grade Lebanese Science Curriculum and Classroom Assessments*", natuklasan na may katamtamang *content alignment* sa pagitan ng pangwakas na *summative* na pagtataya sa ikaapat na baitang at ng yunit na "*Matter and Energy*" sa kurikulum ng agham sa Lebanon. Sa Filipino, mahalaga na ang mga kagamitang pampagtataya ay sumusuporta sa mga layunin ng Matatag Kurikulum, tulad ng pagtutok sa mga kasanayan sa pagbasa, pagsulat, at pag-unawa sa mga teksto.

Kongklusyon

Ang mga natuklasang resulta ng pag-aaral na ito ay nagbunyag ng mahahalagang isyu sa disenyo at implementasyon ng mga pagtataya sa edukasyon, partikular sa konteksto ng bagong kurikulum (MATATAG). Natuklasan na may mga ginamit na pagtataya na hindi ganap na nakaayon sa itinakdang layunin sa pagkatuto, na maaaring makaapekto sa bisa ng kurikulum sa pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Gayunpaman, natukoy rin ang iba't ibang hamon na kinakaharap ng mga guro sa proseso ng pagbuo at pag-aangkop ng pagtataya. Dagdag pa rito, lumitaw rin ang pangangailangan para sa patuloy na propesyonal na pag-unlad ng mga guro upang matugunan ang mga nagbabagong pamantayan at pangangailangan ng kurikulum. Sa kabuoan, malinaw na ang pagpapalakas ng suporta para sa mga guro, sa anyo ng sapat na pagsasanay at gabay ay isang mahalagang hakbang upang matiyak na epektibo at makabuluhan ang proseso ng pagtataya. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay mahalaga upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at matiyak ang isang epektibo at makabuluhang proseso ng pagtataya para sa lahat ng mga mag-aaral.

Rekomendasyon

Batay sa mga nakalap na mga datos, narito ang mga rekomendasyon upang tugunan ang mga isyu sa paghahanda at pagpapatupad ng mga pagtataya:

1. **Para sa mga Guro.** Bago gumawa ng anumang pagtataya, mahalagang malinaw kung ano ang layuning nais makamit at kung anong kaalaman o kasanayan ang kailangang masukat sa mga mag-aaral. Siguraduhing ang mga tanong ay tumutugma sa mga itinakdang layunin upang maging epektibo at makabuluhan ang pagtataya. Bukod dito,

mahalaga rin ang patuloy na pag-aaral at paglinang ng kasanayan sa pagtatasa upang mas mapabuti ang paraan ng pagsusuri sa pagkatuto ng mga estudyante.

2. Para sa mga Punong Guro. Upang matiyak na ang mga pagsusulit ay tumutugma sa mga layunin ng pagkatuto at pamantayang pang-akademiko, mahalagang regular na suriin at pag-aralan ang mga ito. Makabubuting magsagawa ng *training* o *workshops* sa paaralan upang matulungan ang mga guro na maiangkop nang maayos ang kanilang pagtataya sa itinakdang layunin ng pagtuturo. Mahalaga rin na magkaroon sila ng sapat na suporta, tulad ng mga *resources* at *tools*, upang mas mapadali at mapahusay ang paggawa ng makabuluhang pagtataya.

3. Para sa mga Superbisor at/o Administrador. Mahalagang regular na suriin at iangkop ang mga pagtataya upang matiyak na natutugunan ang mga layunin sa pagkatuto at naaayon sa bagong kurikulum (MATATAG). Mahalaga rin na makipag-ugnayan sa mga punong-guro upang mabigyan ang mga guro ng malinaw na gabay at suporta upang matulungan silang masigurong nakahanay ang kanilang mga pagtataya sa itinakdang *learning objectives*. Higit pa rito, makatutulong kung mahihikayat silang magtulungan at magbahaginan ng kaalaman sa pagbuo at pagsusuri ng mga pagtataya upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon.

4. Para sa Departamento ng Edukasyon. Magdaos ng mga *workshop* at *seminar* para sa mga guro at administrador upang matulungan silang mas maunawaan at mapabuti ang paraan ng paggawa ng epektibong pagtataya. Hikayatin din ang patuloy na pananaliksik upang patuloy na mapahusay ang mga estratehiya at pamamaraan sa paggawa ng makabuluhang pagtataya na tugma sa mga layunin ng pagkatuto.

5. Para sa mga Gurong Nagtuturo ng Filipino na Hindi dalubhasa sa Filipino. Makipag-ugnayan sa mga kasamahang guro para sa gabay at suporta sa pagbuo ng epektibong pagtataya. Higit sa lahat, pagtuunan ng pansin ang patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo upang mas maging makahulugan at epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Makibahagi sa pagsasanay, seminar, at iba pang pag-aaral na may kaugnayan sa wikang Filipino, lalo na sa paggawa at pagpapaunlad ng mga pagtataya.

6. Para sa Susunod na Mananaliksik. Magsagawa ng masusing pag-aaral upang matiyak na ang mga pagtataya ay akma sa kurikulum at matukoy ang mga dapat pang pagbutihin at paunlarin. Paghusayin din ang mga ginamit na instrumento mula sa pag-aaral na ito para sa patuloy na pananaliksik, lalo na sa bagong kurikulum. Isaalang-alang din ang makabagong teknolohiya upang mapataas ang kalidad at bisa ng pagtataya.

Etikal na konsiderasyon

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, tiniyak ng mananaliksik na masunod ang mga etikal na pamantayan upang mapanatili ang integridad ng pag-aaral. Binigyang-

halaga ang dignidad at *privacy* ng mga respondente, kaya't sinigurado nilang mananatiling kompidensyal ang kanilang mga kasagutan.

Bilang pagsunod sa itinakdang etikang pananaliksik ng Ethics Committee ng Negros Oriental State University, dumaan ang pag-aaral sa mga kinakailangang proseso at protokol. Bukod dito, isinagawa ang malawakang konsultasyon sa pagpili ng paksa upang matiyak na ito ay napapanahon at makabuluhan. Pinili ang paksang ito hindi lamang dahil sa kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon kundi dahil kaunti pa lamang ang mga naunang pag-aaral tungkol dito, kaya't mas lalo itong nararapat bigyang-pansin.

Pasasalamat

Taos-pusong pasasalamat, pagkilala at pagpapahalaga ang iniaabot ng mananaliksik sa lahat ng mga taong naging bahagi at taimtim na naghandog ng tulong upang mabuo ang pananaliksik na ito.

Una sa lahat, sa Dakilang Lumikha, na Siyang nagbibigay ng lakas at kalinawan ng pag-iisip sa lahat ng kaniyang hangarin at gawain upang mapagtagumpayan ang pag-aaral ito.

Kay Dr. Craig N. Refugio, tagapayo ng mananaliksik, sa kaniyang di matatawarang kontribusyon at pagsuporta mula simula hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Sa walang sawang tulong at gabay sa pagbibigay ng mga mungkahi tungo sa ikabubuti ng pag-aaral upang maging kapaki-pakinabang at makabuluhan ang kabuoan ng pananaliksik na ito.

Kay Dr. Maria Chona Z. Futralan, estatistisyan ng mananaliksik, sa inilaang oras upang iwasto, suriin at bigyang mungkahi ang pananaliksik lalong-lalo na sa pagkalkyula at pagpapakahulugan sa mga datos na nalikom mula sa sarbey-kwestyoneyr.

Kina G. Clinton T. Dayot, Bb. Ritchel Elnar, at Gng. Ana Melissa V. Tubio, mga *ekternal expert* at *validators* sa kanilang agarang pagtugon at mga mungkahi sa pagpapabuti ng instrumentong ginamit sa pananaliksik na ito, walang hanggang pasasalamat.

Kay Bb. Melle L. Mongcopa, guro ng Pulangbato National High School sa kaniyang buong suporta na magsagawa ng kaugnay na pag-aaral at pagpapahintulot na gamitin sa kaniyang sarbey-kwestyoneyr at *modified alignment tool* bilang isa sa mga instrumento sa paglikom ng datos na kabalikat din mula simula hanggang sa matapos ang paggawa ng pananaliksik na ito, na walang puwang ang kahinaan at kapaguran kapag siya ang

kasama at pawang positibong pananaw at motibasyon ang kaniyang hatid upang matapos ang pananaliksik na ito.

Kay Dr. Neri C. Ojastro EdD, CESO V, Schools Division Superintendent ng Dibisyon ng Negros Oriental sa kaniyang pagpapahintulot na maisakatuparan ang paggawa ng pananaliksik na ito.

Kina Dr. Macrina K. Villaluz, Public School District Supervisor ng Sibulan 1, mga punong-guro na sina: Gng. Antonia A. Dela Cruz, Bolocboloc High School, Rogelma D. Barte, Dr. Benjamin T. Locsin High School at San Antonio National High School, Dr. Luisito R. Divinagracia, Sibulan National High School, G. Joel A. Jamaro, Sibulan Night High School, Dr. Ednel N. Matula, Tubigon High School, Dr. Andrea Luz Englis, Public School District Supervisor ng Sibulan 2, mga punong-guro na sina: Dr. Maribel B. Ejercito, Ajong National High School, Gng. Rosalina C. Gramay, TIC- Maningcao National High School, G. Dan Jael T. Miguel, TIC- Enrique Villanueva High School, Gng. Florencia D. Campoy, Sibulan Science High School, Judee Rose S. Pada, Sibulan National High School- Balugo Extension at G. Ranjel D. Estimar, Punong Guro ng NOHS, sa kanilang pagpapahintulot at pagsuporta sa mananaliksik na magsagawa ng pag-aaral sa mga sangkot na paaralan.

Sa mga guro ng Filipino 7 ng Sibulan 1, Sibulan 2, at N.O.H.S sa taong panuruan 2024-2025 na kasangkot sa pag-aaral na sina Gng Placer Lea G. Gregorio. Gng. Marilou R. Diones, Gng. Villa V. Molas, Gng. Lourdes Opinion, Gng. Argina Forniza, Gng. Audrey Rose Inot, Bb. Anavilla Zerna, Gng. Marlyn Omangay, G. Nestor Locario, Gng. Annabelle Godinez, Bb. Lyn Hyacynth Velasco, Gng. Sonita C. Buenaviaje, G. Rico Tañesa, at Gng. Cristina Baro na naging bukas sa pagtanggap at sa walang sawang kooperasyon sa mananaliksik sa panahon na isinagawa ito.

Sa kaniyang pinakamamahal na pamilya, Tatay Armando, Mama Merlinda, Ansoy, Aning at Arnel, na nagsisilbing inspirasyon, kalakasan at katatagan ng mananaliksik sa kanilang walang humpay na pagmamahal, suportang moral-isperituwal at pinansyal, upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Tunay nga namang hindi matutumbasan ang kanilang pagmamahal at pagkalinga.

REFERENCES

- Abejuela, H. J. et al. (2023) na Assessment of the reading curriculum in basic education in the Philippines context. *International Journal of Language Education*, 7 (1) p26-45.
- Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation, and the improvement of education. *Studies in Educational Evaluation*, 31, 102–113. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2005.05.004>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university*. Open University Press.
- Calisang, C. P. & Mongcopa, M. L. (2024). Sipat-suri: Alignment ng mga kagamitang pampagtataya sa Filipino Sa K To 12 Most Essential Learning Competencies (MELCs). *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.17613/53dq-hz78>
- Care, E., Kim, H., Vista, A., & Anderson, K. (2018). Education system alignment for 21st century skills: Focus on assessment. Center for Universal Education at The Brookings Institution. Carnegie Mellon University. (n.d.). Align assessments, objectives, instructional strategies - Eberly Center - Carnegie Mellon University. Retrieved from <https://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/alignment.html>
- Center on Standards and Assessments Implementation (2018). Standards Alignment to Curriculum and Assessment. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&pg=2&id=ED588503>
- Charles Sturt University, Division of Learning and Teaching (2022). Short answer Questions. Retrieved from <https://www.csu.edu.au/division/learning-teaching/assessments/assessment-types/exams/short-answer-questions>
- Critical Text Analysis: First-Year Experience | The University of New Mexico. (n.d.). Retrieved from <https://firstyear.unm.edu/programs-course-schedules/academic-foundations/overview-critical-text-analysis.html>
- Dang, T. M. T., & Pham, T. Q. (2024). Alignment between course learning outcomes and assessments: An analysis within linguistic programs at a University in Vietnam. *International Journal of TESOL & Education*, 4(2), 31–45. <https://doi.org/10.54855/ijte.24422>
- Dhlamini, Z. B. (2021). Evaluating the alignment between the grade 9 Mathematics Annual National Assessment and the TIMSS Test Items. *South African Journal of Education*, 41(3). Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&pg=3&id=EJ1315429>
- DO 8, s. 2015 – Policy guidelines on classroom assessment for the K to 12 Basic Education Program. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2015/04/DO_s2015_08.pdf
- DO 10, s. 2024 – Policy guidelines on the implementation of the Matatag Curriculum. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/DO_s2024_010.pdf
- DO 55, s. 2016 – Policy guidelines on the national assessment of student learning for the K to 12 Basic Education Program. Retrieved from <https://www.deped.gov.ph/2016/06/30/do-55-s-2016-policy-guidelines-on-the-national-assessment-of-student-learning-for-the-k-to-12-basic-education-program/>
- Drost, B. R., & Levine, A. C. (2023). An analysis of strategies for teaching and assessing standards-based assessment design to preservice teachers. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=Challenges++by+Teachers+in+Aligning++Assessments+&id=EJ1383344>
- El Hassan, K. & Baassiri, M. (2019), The alignment between the fourth grade Lebanese Science curriculum and classroom assessments. *Education 3-13*. Retrieved from

- <https://eric.ed.gov/?q=The+Alignment+between+the+Fourth+Grade+Lebanese+Science+Curriculum+and+Classroom+Assessments&id=EJ1212830>
- Estrera, E. B. (2020). A perception-based curricular review on the K to 12 HUMSS Strand Curriculum. *IAFOR Journal of Education*, 8(4), 25-44.
- Exam questions: types, characteristics, and suggestions | Centre for Teaching Excellence | University of Waterloo. (n.d.). Retrieved from <https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/catalogs/tip-sheets/exam-questions-types-characteristics-and-suggestions>
- Famin, V. (2024, February 16). Benefits of writing an essay. Retrieved from <http://surl.li/pwgmj>
- FitzPatrick, B., Hawboldt, J., Doyle, D., & Genge, T. (2015). Alignment of learning objectives and assessments in therapeutics courses to foster higher-order thinking. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 79(1), 1–8. <https://doi.org/10.5688/ajpe79110>
- Fulay, K. C., Furio, A. P., Dio, R. V., & Deri, R. A. (2023). Coherence analysis of the Philippine Kto10 numbers and number sense Most Essential Learning Competencies in the time of pandemic. *EDUCATUM Journal of Science, Mathematics and Technology*, 10(1), 18-27.
- Hamstra, C., & Bell, A. (2019). Aligning curriculum, instruction, and classroom assessment in a university English language program. *IGI Global*, 82-100. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-6986-2.ch005>
- Hang, L. T., & Van, V. H. (2020). Building strong teaching and learning strategies through teaching innovations and learners' creativity: A study of Vietnam Universities. *International Journal of Education and Practice*, 8(3), 498-510.
- Husin, A., Maharani, S. D., Raharjo, M., Yosef, Y., Sumarni, S., & Handrianto, C. (2023). Prospects for implementation of green campus in education and research pillars at edupark fkip Unsri become edutourism. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), e01597. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1597>
- Jones, K. (2022, November 10). Multiple-choice questions: pros and cons. *Evidence Based Education*. Retrieved from <https://evidencebased.education/multiple-choice-questions-pros-and-cons/>
- Karpicke, J. D., & Blunt, J. R. (2011). Retrieval practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. *Science*, 331(6018), 772–775. <https://doi.org/10.1126/science.1199327>
- Kaufman, J. H., V. Opfer, D., Bongard, M. Pane, J. D. & Thompson, L. E. (2018). What teachers know and do in the common core era: Findings from the 2015–2017 American Teacher Panel. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2018. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10035.html.
- Kim, Y., Lee, Y., Lee, H., Lim, S. (2022). Alignment of concepts of meiosis among curriculum, textbooks, classroom teaching and assessment in Upper Secondary School in Republic of Korea. *Journal of Baltic Science Education*, 21(2), p232-244. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&id=EJ1346799>
- Kim, Y. Lee, Y., Lee, H. & Lim, S. (2023). Conceptual alignment between the somatic cell division curriculum, textbooks, instruction, and assessment in high school. *Journal of Biological Education*, 57(1) p214-229. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&pg=2&id=EJ1383536>
- Kober, K. L. (2023). The alignment between the Algebra curriculum at a Texas High School and the Mathematics section of the Texas Success Initiative Assessment. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Walden University. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=The+Alignment+between+the+Algebra+Curriculum+at+a+Texas+High+School+and+the+Mathematics+Section+of+the+Texas+Success+Initiative+Assessment+Kober%2c+Kathryn+Leigh+%e2%80%93+ProQuest+LLC%2c+2023&id=ED632848>
- Kozikoglu, I. (2018). The examination of alignment between National Assessment and English curriculum objectives using revised Bloom's taxonomy. *Educational Research Quarterly*,

- 41(4) p50-77. Retrieved from
<https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&id=EJ1177332>
- Louzi, N., Alzoubi, H. M., Alshurideh, M. T., El Khatib, M., Ghazal, T. M., & Kukuluru, S. (2022). Psychological & Prototypical Model of Execution Management evaluation for the framework Development. *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities*, 5(2s), 216-223
- McMillan, J.H. (2013) SAGE handbook of research classroom assessment. SAGE, Thousand Oaks. <https://doi.org/10.4135/9781452218649>
- Nazarov, R. I. (2022). Role-playing as a method of teaching a foreign language. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(TSTU Conference 1), 561-565.
- Nengsih, Y. K., Handrianto, C., Nurrizalia, M., Waty, E. R. K., & Shomedran, S. (2022). Media and resources development of android based interactive digital textbook in nonformal education. *Journal of Nonformal Education*, 8(2), 185- 191.
<https://doi.org/10.15294/jne.v8i2.34914>
- Nguyen, N. (2022). Assessment and feedback: Challenges and opportunities in the new normal. Retrieved from <https://feedbackfruits.com/blog/assessment-and-feedback-challenges-and-opportunities>
- Panchal, A. (2025, February 13). Why is public speaking important for students. Garima Vidya Vihar Sr. Sec. School. Retrieved from <https://www.garimaschool.com/why-is-public-speaking-important-for-students/>
- Pappas, C. (2021, May 12). Fill in the blank questions in eLearning: What eLearning professionals should know. eLearning Industry. Retrieved from <https://elearningindustry.com/fill-in-the-blank-questions-in-elearning-what-elearning-professionals-should-know>
- Pereira, A., Nsair, Pereira, L. R., & Grant, K. (2024) na constructive alignment in a graduate-level project management course: An innovative framework using large language models. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21 Article 25. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=Constructive+Alignment+in+a+GraduateLevel+Project+Managemen>

t+Course%3a+An+Innovative+Framework+Using+Large+Language+Models&id=EJ14210
41

- Popham, W. J. (2008). *Transformative Assessment*. ASCD.
- Roediger, H. L., & Butler, A. C. (2010). The critical role of retrieval practice in long-term retention. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(1), 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.003>
- Role play and simulations| Academic Technologies. (2025, February 16). Retrieved from <https://academictechnologies.it.miami.edu/explore-technologies/technology-summaries/role-play-and-simulations/index.html>
- Rose, J., & Johnson, C. W. (2020). Contextualizing reliability and validity in qualitative research: Toward more rigorous and trustworthy qualitative social science in leisure research. *Journal of leisure research*, 51(4), 432–451.
- Scott, I. M. (2019). Beyond 'driving': The relationship between assessment, performance and learning. *Medical Education*, 54(1), 54–59. <https://doi.org/10.1111/medu.13935>
- Seliskar, K. R. (2024). An examination of high school science teachers' understanding and usage of the instructional program alignment process, p. 179. Retrieved from <https://eric.ed.gov/?q=curriculum+alignment+and+assessment&id=ED664546>
- Sukardi. (2008). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- The benefits of Comics in Education (2021). Retrieved from <https://plasq.com/education/the-benefits-of-comics-in-education/>
- Treser, M. (2023, March 13). Matching test items: Getting them right. eLearning Industry. Retrieved from <https://elearningindustry.com/matching-test-items-getting-right>
- Weimer, M. (2018). Multiple-choice tests: Revisiting the pros and cons. Retrieved from Faculty Focus: <https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-professor-blog/multiple-choice-tests-pros-cons>.
- Ziebell, N., & Clarke, D. (2018). Curriculum alignment: Performance types in the intended, enacted, and assessed curriculum in primary mathematics and science classrooms. *Studia Paedagogica*, 23(2), 175. <https://doi.org/10.5817/sp2018-2-10>